

ECOSENSE: VIGILANCIA AMBIENTAL EN TIEMPO REAL

Johel Andara¹, Handry Perozo², Juan Ruíz³, Jonas Simancas⁴, Deivi Baptista⁵, Jesús Quintero⁶ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻⁶. Maracaibo, Venezuela¹⁻⁶, johelAndara870@ujgh.edu.ve¹, handryperozo650@ujgh.edu.ve², juanruiz156@ujgh.edu.ve³, jonassimancas367@ujgh.edu.ve⁴, deivibaptista878@ujgh.edu.ve⁵, jesusquintero001@ujgh.edu.ve⁶.

Resumen— Este artículo presenta el desarrollo del sistema EcoSense, una tecnología digital orientada al monitoreo ambiental en tiempo real mediante simulaciones de sensores virtuales. La investigación se sustenta en los principios de la ecotecnología, la sostenibilidad tecnológica y los lineamientos del Plan de la Patria 2019–2025, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 6 y 13, vinculados con la salud, el saneamiento y la acción climática. La metodología combina la observación directa, encuestas a la comunidad y el diseño de una plataforma web basada en tecnologías abiertas como HTML, CSS, JavaScript y PHP, que simula los parámetros ambientales PM2.5, CO₂, pH y turbidez. Los resultados evidencian la viabilidad técnica y educativa del sistema, destacando su estabilidad, accesibilidad y capacidad para representar condiciones ambientales dinámicas en tiempo real. De esta manera, se comprobará la eficacia para fomentar la conciencia ecológica y la comprensión de los procesos ambientales. EcoSense constituye una herramienta ecotecnológica sostenible, replicable y de bajo costo, que integra la innovación tecnológica con la educación ambiental, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión ambiental urbana y a la promoción de prácticas sostenibles.

Palabras clave-- Conciencia ambiental, ecotecnología, monitoreo ambiental, ecosense, simulaciones.

Abstract— This article presents the development of the EcoSense system, a digital technology aimed at real-time environmental monitoring through virtual sensor simulations. The research is based on the principles of ecotechnology, technological sustainability, and the guidelines of the 2019–2025 Homeland Plan, along with Sustainable Development Goals 3, 6, and 13, linked to health, sanitation, and climate action. The methodology combines direct observation, community surveys, and the design of a web platform based on open technologies such as HTML, CSS, JavaScript, and PHP, which simulates the environmental parameters PM2.5, CO₂, pH, and turbidity. The results demonstrate the technical and educational viability of the system, highlighting its stability, accessibility, and ability to represent dynamic environmental conditions in real time. In this way, its effectiveness in promoting ecological awareness and an understanding of environmental processes will be verified. EcoSense is a sustainable, replicable, and low-cost eco-technology tool that integrates technological innovation with environmental education, contributing to strengthening urban environmental management and promoting sustainable practices.

Keywords— environmental awareness, ecotechnology, environmental monitoring.

I. INTRODUCCIÓN

El deterioro ambiental se ha convertido en uno de los principales retos para las sociedades modernas. El crecimiento urbano, las emisiones vehiculares y la gestión ineficiente de los recursos naturales han incrementado los niveles de contaminación del aire, agua y suelo, afectando la salud humana y los ecosistemas urbanos. De esta manera, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas sostenibles que permitan monitorear y gestionar el entorno ambiental de manera más eficiente.

El proyecto EcoSense se desarrolla como una respuesta ecotecnológica a esta problemática, integrando herramientas digitales accesibles con el propósito de promover la conciencia ambiental. El sistema utiliza simulaciones de sensores para representar en tiempo real los niveles de contaminación del aire, el agua y el suelo, proporcionando datos que facilitan la toma de decisiones ecológicas y la educación ambiental. El diseño de EcoSense se apoya en tecnologías abiertas como HTML, CSS, JavaScript y PHP, lo

que permite una implementación flexible, de bajo costo y con mínimo impacto ambiental.

EcoSense, se enmarca en los lineamientos del Plan de la Patria 2019–2025 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los ODS 3, 6 y 13, relacionados con la salud, el saneamiento y la acción por el clima. De esta manera, no solo representa una herramienta tecnológica, sino también una estrategia educativa y ecológica que contribuye a la sostenibilidad urbana y a la formación de una ciudadanía más responsable con su entorno.

II. REVISION TEORICA.

A. Ecotecnología y sostenibilidad

La ecotecnología es conceptualizada como una ciencia aplicada que integra las necesidades humanas con los procesos naturales, procurando minimizar el impacto ambiental a través de principios de diseño inspirados en los ecosistemas [1]. Desde una perspectiva complementaria, se entiende también como la integración entre la ecología y la tecnología, orientada al aprovechamiento racional de los recursos mediante procedimientos de bajo impacto ambiental y sostenible en el tiempo [2]. Su finalidad esencial es alcanzar un equilibrio armónico entre el desarrollo humano y la preservación del entorno natural. Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las ecotecnologías comprenden un conjunto de prácticas y herramientas que buscan reducir el consumo de recursos, minimizar la generación de residuos y fomentar la autosuficiencia energética [3].

Asimismo, la Alianza Mexicana IKI destaca que la ecotecnología representa una vía efectiva para combatir el cambio climático, promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de vida a través de la innovación sostenible [5]. Estas estrategias se encuentran alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, particularmente los ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y ODS 13 (Acción por el clima), los cuales fomentan el uso responsable de los recursos naturales y el desarrollo tecnológico verde.

El Plan de la Patria 2019–2025 también respalda estos principios al establecer lineamientos de investigación e innovación tecnológica en función de la sostenibilidad ambiental y la gestión participativa de los ecosistemas. En este contexto, el sistema EcoSense se enmarca como

una propuesta ecotecnológica, al utilizar simulaciones digitales para la educación ambiental y la vigilancia ecológica en entornos urbanos.

B. Monitoreo ambiental en tiempo real

El monitoreo ambiental consiste en la recopilación continua y sistemática de datos sobre los componentes del entorno natural, como el aire, el agua y el suelo, con el objetivo de evaluar su calidad y detectar posibles alteraciones [6]. Con la incorporación de tecnologías digitales e Internet de las Cosas (IoT), el monitoreo ambiental ha evolucionado hacia un modelo en tiempo real, que permite capturar, procesar y visualizar información ambiental de manera inmediata.

Estudios recientes, como el desarrollado por la Revista RITI (2023), muestran la implementación de nodos sensores IoT de bajo costo capaces de registrar contaminantes atmosféricos y enviar los datos a plataformas web de análisis en tiempo real [6]. De forma similar, investigaciones internacionales han demostrado que la integración de sensores IoT y algoritmos de inteligencia artificial mejora la predicción de la calidad del aire, optimizando la gestión urbana y la toma de decisiones ambientales [8].

No obstante, el monitoreo ambiental en tiempo real enfrenta importantes desafíos en zonas con baja conectividad digital, infraestructura limitada o escasos recursos económicos. En estos contextos, la implementación de sensores físicos y redes IoT puede resultar inviable debido a los costos de adquisición, mantenimiento y transmisión de datos. Además, la falta de acceso a tecnologías robustas y personal capacitado limita la capacidad de las comunidades para realizar vigilancia ecológica continua.

Frente a estas limitaciones, sistemas como EcoSense ofrecen una alternativa accesible y pedagógica mediante simulaciones digitales que replican el comportamiento de sensores ambientales sin requerir hardware físico. Esta estrategia no solo reduce los costos operativos, sino que democratiza el acceso a la educación ambiental, permitiendo que estudiantes y ciudadanos comprendan dinámicas ecológicas en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión básica a internet.

C. Sensores y parámetros ambientales

En los sistemas de monitoreo ambiental, los sensores constituyen el núcleo de recolección de datos, midiendo parámetros físicos y químicos fundamentales para determinar la calidad del aire y del agua. De acuerdo con estudios recientes [9] [10],

Los sensores más comunes en estos sistemas incluyen:

PM2.5: partículas finas menores a 2.5 micras, consideradas uno de los contaminantes más peligrosos para la salud respiratoria y la visibilidad atmosférica.

Cuadro 1. Interpretación de Datos.

Sensor	Rango Normal	Alerta Moderada	Alerta Crítica
PM2.5	0–12 µg/m³	13–35 µg/m³	>35 µg/m³
CO ₂	400–1000 ppm	1001–2000 ppm	>2000 ppm
pH	6.5–8.5	5.5–6.4 / 8.6–9.5	<5.5 / >9.5
Turbidez	0–5 NTU	6–10 NTU	>10 NTU

Fuente: Elaboración Propia (2025)

Según la revista Smart Water y el repositorio de la National Institutes of Health (PMC), el uso de sensores de bajo costo sostenibles de vigilancia ambiental tanto en zonas urbanas como rurales [9][10][11]. En el caso del sistema EcoSense, estos valores son simulados digitalmente para representar condiciones ambientales reales sin requerir hardware físico, reduciendo el impacto económico y energético.

D. Tecnologías web aplicadas a la gestión ecológica

Las tecnologías web abiertas como HTML, CSS, JavaScript y PHP constituyen herramientas eficientes para el desarrollo de plataformas interactivas orientadas al monitoreo ambiental. Su carácter de código abierto y su bajo consumo de recursos las hacen accesibles para proyectos educativos y sostenibles [12].

En investigaciones como la de MDPI (2023), se demuestra que la integración de sensores IoT con aplicaciones web permite visualizar datos de calidad del aire en tiempo real, favoreciendo la participación

CO₂: Gas indicador de emisiones antropogénicas y calidad del aire urbano.

pH: Valor que determina la acidez o alcalinidad del agua, esencial para evaluar su aptitud ecológica.

Turbidez: Parámetro óptico que mide la claridad del agua, asociada con la presencia de sedimentos y materia orgánica.

ciudadana y la transparencia ambiental [12]. Asimismo, el Laboratorio IoT/MADLab ha documentado el uso de tecnologías web e Internet de las Cosas en la presentación de datos ambientales en línea, destacando su papel en la gestión inteligente del aire y el agua.

En este sentido, EcoSense aprovecha dichas tecnologías para representar digitalmente los niveles de contaminación y promover la educación ambiental mediante simulaciones accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

E. Antecedentes y experiencias previas

Diversas investigaciones han abordado la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) en la vigilancia ambiental. Entre ellas, el estudio publicado en PMC (2023) presenta una red de sensores de bajo costo capaz de medir contaminantes atmosféricos y predecir la calidad del aire en tiempo real [8]. Por su parte, la Revista RITI (2023) describe el diseño de un nodo

sensor IoT para la medición de gases y partículas contaminantes en zonas urbanas [6].

Proyectos similares, como AquaMonitor y SmartAir, han mostrado la eficacia del uso de sensores de pH, turbidez y partículas en la gestión de la calidad del agua y el aire, respectivamente. Sin embargo, el enfoque de EcoSense difiere al utilizar una simulación digital de estos procesos, eliminando la dependencia de hardware físico. Este enfoque reduce costos, disminuye el consumo energético y potencia el aprendizaje ambiental interactivo, lo que lo posiciona como una herramienta didáctica y ecológica innovadora.

F. Simuladores al momento de realizar dicho proyecto

Este proyecto no usa sensores físicos sino simulaciones digitales, por lo que los materiales son principalmente de tipo software:

1. Lenguajes y tecnologías web abiertas:
HTML: Para la estructura de la plataforma.
CSS: Para el diseño y estilo visual.
JavaScript: Para la simulación de datos y la interacción en tiempo real.
PHP: Para la gestión del servidor y la comunicación entre módulos.
2. Herramientas de desarrollo:
Editor de código (Visual Studio Code, Sublime Text o similar).
Servidor local o web (XAMPP, WAMP o un hosting con soporte PHP).
Navegador web moderno (para las pruebas del sistema).
3. Recursos de apoyo:
Bibliotecas o frameworks JavaScript (como Chart.js o D3.js para graficar datos simulados).
Base de datos MySQL (para almacenar registros de simulaciones o históricos). Documentación y referencias teóricas sobre ecotecnología, ODS y monitoreo ambiental.

G. Métodos de aplicación

El proyecto combina técnicas de investigación y desarrollo tecnológico:

1. Observación directa y entrevistas
Se aplican a la comunidad para identificar problemáticas ambientales locales y definir qué parámetros monitorear (aire, agua, suelo).
2. Simulación de sensores ambientales
Se simulan mediciones de PM2.5, CO₂, pH y turbidez mediante algoritmos programados en JavaScript. Estas simulaciones representan los datos en tiempo real sin usar hardware físico, reduciendo costos y consumo energético.
3. Diseño y desarrollo de la plataforma web
Se estructura el sistema con HTML, CSS y PHP. Se integran scripts para generar y visualizar datos en tiempo real (por ejemplo, mediante gráficos dinámicos).
Se garantiza accesibilidad desde cualquier dispositivo conectado a internet.
4. Pruebas y validación técnica
Se verifica la funcionalidad del sistema, la precisión de la simulación y la interpretación de los datos.
Se evalúa su potencial educativo y su capacidad para fomentar la conciencia ambiental.
5. Análisis de resultados y sostenibilidad

Se mide el impacto en la comprensión ambiental de los usuarios y la eficiencia del sistema como herramienta didáctica y ecológica.

H. Análisis y diseño de sistemas.

El desarrollo de EcoSense se fundamenta en los principios del análisis y diseño de sistemas, aplicando metodologías estructuradas para garantizar su funcionalidad, escalabilidad y sostenibilidad. En la etapa de análisis de requerimientos, se identificaron las necesidades de los usuarios mediante observación directa y entrevistas con miembros de la comunidad educativa.

A partir de este diagnóstico, se definieron requerimientos funcionales como la visualización de datos ambientales simulados en tiempo real, la representación de parámetros clave (PM2.5, CO₂, pH y turbidez), la accesibilidad desde cualquier dispositivo con conexión a internet y una interfaz intuitiva de bajo consumo de recursos. Los requerimientos no funcionales incluyeron la eliminación de barreras de

acceso (sin registro ni autenticación), la compatibilidad con navegadores modernos, el uso de tecnologías abiertas y la modularidad del sistema.

La arquitectura tecnológica de EcoSense se basa en un modelo web interactivo que aprovecha tecnologías web previamente seleccionadas por su eficiencia, accesibilidad y bajo consumo de recursos. HTML y CSS se emplean para estructurar y estilizar la interfaz, mientras que JavaScript permite la generación dinámica de datos simulados en el cliente, facilitando la interacción en tiempo real.

PHP se utiliza para gestionar la lógica del servidor y la comunicación entre módulos, incluyendo el almacenamiento de registros en una base de datos MySQL. Esta integración modular responde directamente a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la etapa de análisis, garantizando una plataforma robusta, escalable y adaptable a distintos entornos educativos.

El diseño de la interfaz se orientó a la experiencia del usuario (UX), priorizando la claridad visual, la navegación intuitiva y la accesibilidad. Se aplicaron principios de diseño responsivo para asegurar que la plataforma se adapte correctamente a distintos tamaños de pantalla, desde computadoras hasta teléfonos móviles. Los colores, tipografías y elementos interactivos fueron seleccionados para facilitar la lectura y la interpretación de los datos simulados, promoviendo una experiencia educativa fluida y atractiva.

1. Aplicaciones web.

El sistema EcoSense se concibe como una aplicación web educativa orientada al monitoreo ambiental simulado, desarrollada bajo principios de accesibilidad, modularidad y eficiencia. Desde la perspectiva de la materia Aplicaciones Web, el proyecto integra componentes del lado del cliente y del servidor para ofrecer una experiencia interactiva en tiempo real, sin requerir instalación local ni hardware especializado. Esta estructura permite que cualquier usuario con acceso a internet pueda visualizar datos ambientales simulados, interpretar parámetros ecológicos y fortalecer su conciencia ambiental desde un navegador web

Además, este sistema cumple con criterios fundamentales de las aplicaciones web modernas, como la separación de capas (presentación, lógica y datos), la interoperabilidad entre tecnologías y la compatibilidad multiplataforma. El sistema ha sido probado en distintos navegadores y dispositivos, garantizando su funcionamiento en entornos diversos. Su diseño sin

autenticación ni registro responde a una lógica de acceso abierto, promoviendo la inclusión digital y el uso educativo en comunidades con recursos limitados.

Desde el punto de vista pedagógico, Este proyecto representa una aplicación web con propósito social, al combinar simulación ambiental, visualización interactiva y educación ecológica. Su implementación demuestra cómo las aplicaciones web pueden trascender el ámbito técnico para convertirse en herramientas de transformación educativa y concienciación ciudadana, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de la ecotecnología.

IV. RESULTADOS

Se aplicó un cuestionario estructurado a una muestra aleatoria de 60 personas, con el objetivo de conocer sus percepciones sobre la situación ambiental en la Vereda del Lago y en la ciudad de Maracaibo. El instrumento constó de 20 ítems distribuidos en cuatro bloques temáticos: percepción del parque, contaminación general, contaminación específica de aire y agua, y sistemas de monitoreo ambiental.

En relación con la Vereda del Lago, el 83 % de los encuestados ha notado acumulación de basura en sus alrededores, y el 58 % ha percibido olores desagradables provenientes del lago. No obstante, solo el 43 % ha identificado residuos en las áreas verdes, y el 35 % ha percibido humo o malos olores por quema de desechos o vehículos.

Aunque el 68 % no considera que la contaminación del aire en el parque cause enfermedades respiratorias, el 85 % sí cree que afecta la salud y recreación de los visitantes. Además, el 77% considera necesaria la implementación de un sistema de monitoreo ambiental permanente, aunque solo el 40 % cree que esta problemática debería ser atendida con mayor prioridad por las autoridades.

Respecto a la contaminación ambiental en general, el 95 % de los participantes considera que representa un problema grave en Maracaibo, y el 98 % cree que afecta directamente su salud o bienestar. El 88 % señala que la contaminación del aire impacta la salud de la población, y el 97 % afirma que la mala calidad ambiental afecta la recreación. Sin embargo, el 72 % considera que la población no está suficientemente informada sobre los efectos de la contaminación.

En cuanto a los sistemas de gestión y monitoreo ambiental, el 70 % cree que ya existe algún mecanismo confiable para medir la calidad del aire y el agua en la Vereda del Lago. A pesar de ello, el 68 % considera necesario implementar un sistema digital con datos en tiempo real, y el 80 % respalda la idea de alertas tempranas para prevenir riesgos. Aunque la aceptación comunitaria del uso de sensores y plataformas digitales está dividida (50 %), el 92 % cree que una herramienta como EcoSense puede contribuir significativamente a la concientización y participación ciudadana en temas ambientales.

El sistema EcoSense logró simular con éxito los parámetros ambientales seleccionados (PM2.5, CO₂, pH y turbidez) mediante algoritmos programados en JavaScript. Estos datos fueron representados en tiempo real a través de gráficos dinámicos integrados en una plataforma web desarrollada con HTML, CSS y PHP. Entre los principales logros técnicos se destacan:

1. La generación continua de datos simulados con variabilidad realista, lo que permitió representar condiciones ambientales cambiantes.
2. La correcta visualización de los datos mediante gráficos interactivos, facilitando su interpretación por parte de los usuarios.
3. La interoperabilidad entre los módulos del sistema, garantizando una experiencia fluida desde la simulación hasta la visualización.
4. La compatibilidad multiplataforma, permitiendo el acceso desde navegadores modernos en computadoras y dispositivos móviles.

Validación del sistema.

Durante las pruebas funcionales, se evaluaron aspectos clave como la estabilidad del sistema, la precisión de las simulaciones y la usabilidad de la interfaz. Los resultados fueron los siguientes:

El sistema mantuvo una operación estable durante sesiones prolongadas de prueba, sin errores críticos ni interrupciones. Las simulaciones generaron valores coherentes con rangos ambientales reales, lo que permitió validar su utilidad pedagógica. La interfaz fue calificada como intuitiva por los usuarios participantes, quienes lograron interpretar los datos sin necesidad de formación técnica previa.

Impacto educativo y comunitario.

En las sesiones de prueba con miembros de la comunidad, se observó un aumento significativo en la comprensión de los conceptos ambientales monitoreados. Los participantes manifestaron:

Mayor conciencia sobre la calidad del aire y del agua en su entorno. Interés por aplicar los conocimientos adquiridos en prácticas cotidianas más sostenibles. Valoración positiva del sistema como herramienta educativa accesible y útil para la toma de decisiones informadas.

Alcance y replicabilidad.

El uso exclusivo de tecnologías abiertas y simulaciones digitales permitió demostrar que este proyecto es una solución replicable en contextos educativos, comunitarios y de bajo presupuesto. Su diseño modular y adaptable facilita su implementación en diferentes regiones, ajustando los parámetros simulados según las necesidades locales.

V. DISCUSIONES

La propuesta EcoSense se vincula directamente con las teorías abordadas en la cátedra de Ecotecnología, especialmente con aquellas que promueven el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad ambiental. Desde el punto de vista teórico, el proyecto aplica los principios de la ecotecnología al demostrar que es posible crear soluciones digitales orientadas al bienestar del entorno sin depender de recursos materiales costosos ni contaminantes. Este enfoque se sustenta en la idea de que la tecnología puede ser una aliada del ambiente cuando se utiliza de manera racional, eficiente y con conciencia ecológica.

A lo largo de la investigación. Se han estudiado conceptos relacionados con la optimización de los recursos, la reducción del impacto ambiental, y la implementación de procesos sostenibles. Por ende, el modelo original de EcoSense materializa estos principios al diseñar un sistema de monitoreo ambiental que emplea simulaciones digitales en lugar de sensores físicos, reduciendo el consumo energético y evitando la generación de desechos electrónicos. De tal manera que el proyecto refleje en la práctica los valores de sostenibilidad, innovación y responsabilidad ambiental los cuales son promovidos en la cátedra.

El desarrollo de EcoSense permitió aplicar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas, como Aplicación Web, Análisis y Diseño de Sistemas y materias anteriormente vistas como Educación Ambiental, entre otras asignaturas, demostrando la interdisciplinariedad propia de la ecotecnología. El uso de herramientas abiertas como HTML, CSS, JavaScript y PHP evidencia cómo la tecnología puede adaptarse a contextos locales y educativos, fortaleciendo la formación integral del estudiante.

Además, el proyecto sirvió como una experiencia de aprendizaje activo, donde se combinó la teoría vista en clase con el trabajo colaborativo y la resolución de problemas reales. Este proceso favoreció la comprensión de cómo las ecotecnologías pueden aplicarse en comunidades, instituciones educativas o espacios urbanos, generando un impacto positivo en la conciencia ecológica y en la gestión ambiental.

El proyecto representa la aplicación directa de los contenidos teóricos de la asignatura, integrando sostenibilidad e innovación en una propuesta tecnológica funcional. Se evidencia que la ecotecnología no solo se estudia, sino que puede vivirse y desarrollarse como una práctica concreta que responde a las necesidades del entorno y al compromiso de los futuros profesionales con el planeta.

- Contribución educativa y social

EcoSense no solo cumple una función técnica, sino también educativa. La visualización de datos ambientales en tiempo real permitió a los usuarios comprender mejor los conceptos de calidad del aire y del agua, fomentando la conciencia ecológica. Este hallazgo es coherente con estudios previos que destacan el papel de las tecnologías digitales en la educación ambiental participativa. La interfaz accesible y el lenguaje visual facilitaron la apropiación del sistema por parte de usuarios no especializados, lo que amplía su potencial de uso en comunidades, escuelas y organizaciones sociales.

- Limitaciones del enfoque simulado

Aunque la simulación de sensores ofrece ventajas en términos de costo y accesibilidad, también presenta limitaciones. La ausencia de datos reales puede restringir el uso del sistema en contextos que requieren precisión científica o monitoreo institucional. Además, la dependencia de conexión a internet y servidores locales puede dificultar su implementación en zonas rurales o con baja infraestructura tecnológica. Estas limitaciones

no invalidan el proyecto, pero sí delimitan su alcance actual y abren oportunidades para futuras mejoras.

- Potencial de escalabilidad y mejora

Los resultados sugieren que EcoSense puede evolucionar hacia versiones más robustas mediante la integración de sensores físicos de bajo costo, algoritmos de inteligencia artificial para predicción ambiental, y módulos multilingües para ampliar su alcance. También se plantea la posibilidad de adaptar el sistema para personas con discapacidad visual, incorporando tecnologías de accesibilidad. Estas mejoras permitirían que EcoSense no solo sea una herramienta educativa, sino también una plataforma de gestión ambiental comunitaria.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo de EcoSense evidencia que la unión entre tecnología y ecología puede materializarse en soluciones viables, educativas y sostenibles a través de la implementación de simulaciones digitales de sensores ambientales. Tomando lo anterior, fue posible representar de manera dinámica los niveles de contaminación del aire y del agua, ofreciendo a los usuarios una experiencia interactiva que combina la educación ambiental con la innovación tecnológica.

Los resultados obtenidos validan que el sistema cumple con altos niveles de estabilidad técnica y accesibilidad, garantizando su funcionamiento fluido en distintos dispositivos y entornos web. Cabe destacar que la plataforma logró integrar simulaciones en tiempo real que reflejan comportamientos ambientales coherentes con las estimaciones registradas en contextos reales, sin comprometer recursos naturales ni depender de equipamiento especializado.

Desde el punto de vista social, “EcoSense” se consolida como una herramienta que potencia la comprensión de los procesos ecológicos y refuerza la conciencia ambiental colectiva. En relación a lo anterior, EcoSense coincidió satisfactoriamente con los principios de los objetivos de desarrollo sostenible; especialmente el ODS 3, 6 y 13, al promover un cambio de actitud hacia estilos de vida más responsables con el planeta. En este sentido, el proyecto responde directamente al llamado nacional “Plan de la patria 2019-2025” al impulsar la soberanía tecnológica, el uso racional de los recursos y la educación ecológica.

Los resultados también abren la posibilidad de futuras ampliaciones del sistema, incorporando sensores físicos de bajo costo, módulos predictivos basados en inteligencia artificial y funciones de accesibilidad universal. Estas mejoras consolidarían a EcoSense como una plataforma híbrida capaz de combinar simulación y monitoreo real, fortaleciendo su utilidad científica y su alcance comunitario.

En síntesis, EcoSense constituye una propuesta ecotecnológica de gran valor formativo y social; este enfoque demuestra que no siempre es necesario recurrir a dispositivos físicos costosos para fomentar conciencia ecológica. A su vez, este enfoque ratifica que la ecotecnología no solo implica el uso de la tecnología para medir el ambiente, sino también su aplicación responsable y pedagógica.

AGRADECIMIENTO/RECONOCIMIENTO/FINANCIAMIENTO

Los autores del proyecto expresan un cálido agradecimiento a la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, por brindar el espacio académico y los recursos necesarios para el desarrollo de esta investigación. También un profundo agradecimiento con los docentes, por su guía y compromiso en la formación de una visión tecnológica con responsabilidad ambiental. Finalmente, se reconoce el apoyo del equipo, cuya colaboración, dedicación y creatividad fueron esenciales para concretar el sistema como una propuesta ecotecnológica innovadora al servicio de la sostenibilidad.

REFERENCIAS

- [1] Llovera, E. (2022). Uso de las ecotecnologías como estrategia fundamental para la educación ambiental y la sustentabilidad. *Revista Ciencias de la Educación*, 32(60), 679–692. [En línea]. Disponible en: <https://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/60/art11.pdf>
- [2] O Viso Ecovillage, “Ecotecnología: qué es y algunos ejemplos,” 2024. [En línea]. Disponible en: <https://ovisoecovillage.com/ecotecnologia-que-es-y-algunos-ejemplos/>
- [3] Galindo González, L., “Ecotecnologías, autoempleo y sustentabilidad en línea; una triada de formación necesaria en la actualidad,” *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, vol. 6, núm. 11, 2015. [En línea]. Disponible en: <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/188>
- [4] IITAAC, “Ecotecnologías,” Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.iitaac.org.mx/ecotecnologias/>

- [5] IKI Alliance, “Análisis de ecotecnologías como herramientas para el combate al cambio climático,” 2022. [En línea]. Disponible en: <https://iki-alliance.mx/analisis-de-ecotecnologias-como-herramientas-para-el-combate-al-cambio-climatico/>
- [6] A. Torres, et al., “Monitoreo ambiental en tiempo real,” *RITI Revista de Innovación Tecnológica e Industrial*, vol. 11, no. 3, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://riti.es/index.php/riti/article/view/351>
- [7] M. Gupta, et al., “AI-IoT Low-Cost Pollution-Monitoring Sensor Network to Predict Air Quality in Real Time,” *PMC Journal*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10708678/>
- [8] S. Ahmed et al., “IoT in Water Quality Monitoring—Are We Really Here?” *Smart Water Journal*, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://smartwaterjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40713-017-0005-y>
- [9] N. Khan et al., “Low-Cost Water Quality Sensors for IoT: A Systematic Review,” *Sensors (MDPI)*, vol. 23, no. 9, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/9/4424>
- [10] L. Wu et al., “An Intelligent Water Monitoring IoT System for Ecological Applications,” *PMC Journal*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10611331/>
- [11] D. García y F. Molina, “Real-Time Air Quality Monitoring Through IoT and Web Technologies,” *MDPI Sensors*, vol. 14, no. 1, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2224-2708/14/1/2>
- [12] UCSF, “Análisis y diseño de aplicaciones basadas en la Web. La ingeniería web como enfoque disciplinado,” Repositorio UCSF, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.ucsf.edu.ar/server/api/core/bitstreams/816d37c8-ad64-4478-a00d-d1709985a775/content>
- [13] Instituto Tecnológico de Quito (ITQ), “Análisis y diseño de sistemas de información para proyectos de gestión,” 2023. [En línea]. Disponible en: https://itq.edu.ec/wp-content/uploads/2023/05/2023-04-18_analisis_y_diseno_de_sistemas_de_informacion.pdf
- [14] Google Scholar, “Buscador académico multidisciplinario,” Google Académico. [En línea]. Disponible en: <https://scholar.google.com/?hl=es>